

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

МАКТАБ MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA MUSIQIY
FAOLIYATLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Buxoro davlat universiteti “San’atshunoslik” fakulteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasini oqituvchisi

Haydarov Axmat Alimovich

Annotatsiya: maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktabi musiqa madaniyati darslarida musiqiy faoliyatlarning o‘rni, ahamiyati va o‘zaro bog‘liqligi, shuningdek o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: musiqa faoliyati, ta’lim bosqichlari, nafosat tarbiyasi, musiqa savodxonligi, musiqiy-ritmik harakatlar, badiiy tarbiya.

Yosh avlodni har tomonlama voyaga yetkazishda, barkomol inson qilib tarbiyalashda nafosat tarbiyasining ahamiyati benihoyat kattadir. Nafosat tarbiyasining mazmuni serqirra bo‘lib, musiqa tarbiyasi eng asosiy o‘rinni egallaydi. Shu bois, musiqiy ta’lim mazmuni va uslubida bir xillikdan voz kechish dars tarkibidagi musiqa faoliyatini o‘ziga xos bo‘lgan zamonaviy tashkil etish hayotiy misollar bilan boyitib borishni taqozo etadi. Xalq pedagogikasi o‘z rivojlanib borayotgan bir davrda xalq musiqinamunalarini o‘rganish atoqli san’atkorlar ijodidan dars jarayonida keng foydalanishdan musiqa o‘qituvchisi oldidagi dolzarb vazifalardan biridir.

Hozirgi zamon ta’lim tizimini rivojlantirish va uni jahon andozalari darajasiga olib chiqish ta’lim sohasining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Respublikamizda “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinib, barcha o‘quv fanlari qatori, musiqa madaniyati fani uchun ham zamon talabi asosida yangi milliy o‘quv dasturi yaratildi. Ushbu dastur asosida o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar yaratilib kelinmoqda. Chunki, musiqa o‘z tabiatiga ko‘ra, inson hissiyotiga kuchli ta’sir eta olish xususiyati bilan birga o‘quvchilarni nafosatga olib kirish va axloqiy g‘oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir.

Maktab o‘quvchilariga musiqa ta’limi berish bilan bir qatorda, uning ijodkorlik qobiliyatini o‘stirish, vokal-xor malakalarini rivojlantirish, musiqani idrok etish, musiqiy savodxonligi, ritmik jo‘r bo‘lish kabi mahoratlarini oshirish

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

“Musiqa madaniyati” fani dasturida alohida uqtirilgan. Boshlangʻich sinflarda musiqa taʼlimining poydevori

quriladi. Unda musiqaga oid barcha bilimlar (xor boʻlib kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash, musiqaga xos harakatlar bajarish, cholgʻu asboblarda ritmik joʻr boʻlish) beriladi.

Maktab musiqa mashgʻulotlari birinchi-yettinchi sinflarda olib boriladi va har bir dars mashgʻuloti turli faoliyatlar oʻzaro bogʻliqligi asosida amalga oshiriladi:

1. Musiqa tinglash
2. Jamoa boʻlib kuylash
3. Musiqa savodi
4. Bolalar cholgʻu asbobida chalish.
5. Musiqiy-ritmik harakatlar

Bugungi kunda musiqa mashgʻulotlari oʻquvchilarning yosh xususiyatlari va ruxiyatiga mos ravishda ashula aytish, musiqa janrlari, musiqa nazariyasi tarixi va boshqalar yuzasidan suhbatlar, munozaralar uyushtirish, muommoli vaziyatlar yaratish notaga qarab kuylash, cholgʻu asboblarni chalish, musiqaga ritmik joʻr boʻlish, musiqali topishmoqlarni qamrab olib, mazmun jihatdan bolalarni qiziqтира olish kerak.

Mazkur tavsiyada mavjud pedagogik vazfalar saqlangan xolda Oʻzbekistonga hos milliy qadriyatlar, anʼanalar, xalq ijodi, musiqa bolalarning idrok etish qobiliyati darajasida bosqichma-bosqich tadbqiq etish nazarda tutiladi. Tavsiya etilgan asarlar, musiqa repertuari oʻquvchilarda jonajon Vatanga muxabbat, mehnatsevarlik, tabiatni eʼzozlash, doʻstlik, xamjixatlik rahm-shavqat kabi xislar musiqiy obrazlar orqali idrok etishga qaratilgan boʻlishi kerak.

Quyidagi toʻrt yillik maktabning yangi dasturidan qanday foydalanish doir 1-sinf uchun metotodik tavsiya bayon etiladi. Bogʻchada boshlangan musiqa tarbiya vazifalari birinchi sinfda davom ettirilishi kerak. Bolalarda turli harakterdagi musiqalarga qiziqish va taʼsirchanlikni tarbiyalash, musiqiy idrokni rivojlantirish, oʻzbek xalqining mumtoz kuylariga muxabbat uygʻotish, musiqiy taasurotlarni boyitish, tovushlar baland-pastligi, ritm tembr, dinamikasini ajrata olish, turli janrlar, marsh, ashula, raqsga oid qobiliyatini rivojlantirish mazkur sinfda oʻtiladigan musiqa darsining asosiy vazifalaridir.

Dars jarayonida kuyidagi ijrochilik malakalarini shakllantirish zarur: tovushni toʻgʻri ohangli ijro etish, musiqa ostida ritmik harakatlarni ifodali bajara

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

olish, cholgʻu asboblarni tovush tembiriga koʻra ajrata bilish va ularni aniq uslublarda, bolalar cholgʻu asboblarda chalish oʻrgatish.

Vokal va xor malakalari

Re - Do tovushlari oraligʻida (diapazonida) boʻlgan bir ovozlik ashulalarni aytish (unison). Primar tovushlarda (sol-lya), ishchi diapazonidan /mi-si/ va umumiy diapazon (Re-Si, Do-). Ashula aytishdagi holat: oʻtirib kuylaganda qoʻllar, tizzalar ustiga qoʻyiladi.

Turib kuylaganda esa qoʻllar ikki yenga erkin tushiriladi. Gavda va bosh zoʻriqtirmasdan toʻgʻri tutiladi. Nafasni xamma bilan birga, koʻkrak yelkalarni koʻtarmasdan, shovqinsiz nafas olish kerak.

Xor malakalari. Sinf xorida oʻz oʻrnini bilish, kuylayotganda qoʻshiq aytayotganlarning ovozini nazorat qilib borish va oʻz ovozini ularga moslay olish.

Tovushlarni kuylaganda sozga, surat va dinamik tushlarga rioya qilish. Ashulaning soʻzlarini aniq va tushunarli qilib talaffuz etish. Kuylayotganda dirijyorlik ishoralariga amal qilish:

a) diapazon jihatdan, b) musiqa tarkibining uzunligi, v) tissetura jixatidan muvofiq oladigan ashulalarni olish zarur, g) kuchayib baqirib aytishga xech yoʻl qoʻymaslikdir.

Qoʻshiq kuylash metodik koʻrsatmalari

1. Baqirib, kuchayib, ashula aytishga yoʻl qoʻyilmasin, bolalarning oʻziga xos tiniq ovozda aytishlariga erishilsin.

2. Yuqori tissitturada, ovozning ashula aytishga oʻngʻay boʻlagi, uzoq va koʻp aytilmasin.

Z. Bolalar ovoziga noqulay tonliklarda aytirilmasin.

4. Dars davomida betoʻxtov ashula aytirilmasin.

5. Noqulay tonlikdagi ashulalarni qulay tonlikka transpazitsiya koʻchirish kerak.

Oʻquvchilarni ikki ovozga ajratgandan keyin, ularni guruhlariga boʻlish ham qoʻl kaladi. Har bir ovoz guruhning aloxida kuylanishii ukuvchalarni koʻp ovozlikka tayyerlab boradi va ularda mustakillik hissini tarbiyalaydi. Oʻquvchilarga dasturdagi ashulalarni aytirish boshida, albatta ovozlarni sozlash uchun oʻrgatilgan, asarini kaysi tonlikda yozilganligini aniqlab tovushlarni kuylatish lozim. Undan keyingina yangi ashulani oʻrgatishga utish kerak.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Ovoz va tinglash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qulay tovushlardan boshlab bir yoki ikkita mashqlar kuylattiriladi,. Bolalarni turli oxanglardan, oddiy chaqiriqjavoblardan tayyorgarliksin kuy yaratishga undash: biror kichik kuylarni boshlab, davomini kuylab berishga undash.

Musiqqa savodi

1. Baland, past va o'rtacha tovushlar (registrlar) haqidagi tushunchaga ega bo'lish.

2. Notalar yezuvini avval grafik chiziqlaridan so'ng esa nota chiziqlari, skripka kaliti, chiziq va chiziqlar oralig'iga xoylashuvini bilish. Notalarning nomini aytib kuylash.

3. Tovushlarning chuzimini, uzun-qisqaligini bilish: notalarning yozilishi va kuylarini bilish.

4. Eng oddiy sur'at va tuslarning kuylash darajasini bilish.

5. Dinamik belgilarni ajrata bilish.

6. Major va minor ladi.

Xullas, musiqa madaniyati darslarida musiqiy savodxonlik faoliyatining shziga xos o'ringa ega bo'lib, darsning bu faoliyatini boshqa bosqichlari bilan o'zaro bog'liq holda amalga oshirilsa, ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR:

1. 1.Akbarov I.A. Musiqa lug'ati.- T.: O'qituvchi, 1997. – 384 b.

2. 2.Maktabda musiqa tarbiyasi metodikasidan leksiyalar kursi (tezislar).D.Omonullayev. - T., 1990.- 87 b.

3. Мустафаев Б. И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 47-50.

4. Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

5. Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.

6. Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

7. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3. – С. 45-47.
8. Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.
9. Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.
10. Мустафаев Б. MUSIQA MADANIYATI FANI O ‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO ‘NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.
11. Мустафаев Б. UMUMIY O‘RTA TA’LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
12. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 45-47.
13. Mustafiev B. I., Samieva M. A. BUKHARA ANCIENT MUSIC GROUPS-A MEANS OF EDUCATION. – 2021.
14. Мустафаев Б. MUSICAL LITERACY IS A FACTOR OF FORMATION OF CULTURAL FUNDAMENTALS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.
15. Мустафаев Б. СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-50..
16. Мустафаев Б. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников-подростков средствами макома //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.
17. МУСТАФАЕВ Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ ХХ

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

ВЕКА //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 211-214

18. 18.Б. Мустафаев НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ- ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 2023

19. 19.Ibragimovich M. B. ACTUALITY OF THE TRADITION" MENTOR–STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2022. – Т. 7. – С. 38-43

20. 20..Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

21. 21.Мустафаев Б. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

22. 22.Мустафаев Б. ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИДА КИТОБХОНЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

23. Мустафаев Б. БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

24. 24.Мустафаев Б. БОШЛАНҒИЧ СИМФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МУСИҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ВА БАҲОЛАШГА ЎРГАТИШ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

25. 25.Мустафаев Б. “БУХОРЧА” ВА “МАВРИГИ” МУСИҚИЙ ТУРКУМЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ–МАЪРИФИЙ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

26. 26.Мустафоев Б. И., Авлиякулов У. У. У. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 23-25.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

27. Ашуров Б. Ю., Мустафоев Б. И. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников подростков средствами макома //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 234-239.

28. Ibragimovich M. B. "BUKHARA FRESHMAN" IS A NATIONAL EDUCATIONAL INSTRUMENT //МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 208-216.

29. 29.Mustafaev B. FROM THE HISTORY OF MUSIC EDUCATION AND PEDAGOGICAL SYSTEM ACTIVITY IN UZBEKISTAN IN THE 1950s-1970s //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 04. – С. 1007-1012.

30. Mustafojev B. TA'LIM ISLOHOTLARI MAZMUNIDA YOSH AVLOD MUSIQA MADANIYATI TARBIYASI //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 60-66.

31. Ibragimovich B. M. THE SYSTEM OF MUSICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – Т. 12. – №. 2. – С. 238-241.

32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.

33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.

34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.

35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.

36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ." Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

38. Ражабов, Тухтасин. “О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” *Общество и инновации* 4.5/S (2023): 340-345.

39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” *Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире*. 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” *Наука, техника и образование* 2-2 (77) (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” *Вестник науки и образования* 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” *Вестник науки и образования* 21-2 (99) (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” *Наука, образование и культура* 3 (47) (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences* ISSN 2795.546X: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

47. Ражабов, Тўхтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни.” *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” *Vestnik nauki i obrazovaniya*: 5-2.

49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklor na uroках muzyki.” *Vestnik nauki i obrazovaniya* (2020): 21-2.

50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr.” *Nauka, obrazovanie i kultura* 3 (2020): 47.

51. Madrimov, Bakhram Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. “Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics.” *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science* 1.4 (2022): 53-56.

52. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.

53. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” *IJODKOR O ‘QITUVCHI* 2.21 (2022): 21-31.

54. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA ‘LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O ‘QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr.” (2022).

55. Ibodovich, Rajabov To‘xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O‘g‘li. “XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN’ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA.” *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.5 (2022): 28-32.

56. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHNING O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.

58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.

59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.